

Familias Homoparentales y la Interpretación del Artículo 75 por la Sala Constitucional*

[Homoparental Family and the interpretation of Article 75 by the Constitutional court]

Karla Velazco**

Introducción

Desde la infancia se enseña que la familia es el núcleo o centro de la sociedad, considerada como la institución fundamental para el desarrollo del ser humano. La familia es la primera escuela e iglesia doméstica, donde se forja el carácter, la personalidad, el patrón de principios y valores de los Hombres del mañana. Por tanto su importancia es indiscutible en todos los ámbitos de la vida.

En este sentido, la familia ha sido un tema de gran interés. En los últimos años ha sido objeto de estudio de distintas disciplinas de las Ciencias Sociales, esto ha ocurrido por las diversas modificaciones que la familia ha tenido internamente, por tanto en la actualidad las familias son posmodernas. De este modo, se abre un abanico de posibilidades y combinaciones diversas de la estructura del grupo familiar, resaltando las

*Recibido: 6/10/2017

Aceptado: 27/02/2018

Esta reseña es una resumida adaptación de la ponencia ofrecida por la autora el 17/02/2017 en el Conversatorio Implicaciones Jurídicas del Reconocimiento de las Familias Homoparentales en Venezuela (URU).

**Abogada. Magister en Banca y Finanzas. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: karlavelazco22@gmail.com ID: <https://orcid.org/0000-0003-2101-739X>